

O Papel da Educação Básica no Empoderamento Feminino para Carreiras STEM

Rafael José Pellissier Dalalana – *Bolsista Pibec* - 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – rafael.dalalana@estudante.ufla.br

Tamara de Souza Oliveira – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – tamara.oliveira@estudante.ufla.br

Raissa Bárbara Nunes Moraes Andrade – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – raissa_andrade@ufla.br

Roberta Alves – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – robertaalves@ufla.br

Dione Andrade Lara – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *Orientador* – dione.lara@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O presente estudo, visa explicitar a lacuna existente de representatividade feminina na área de exatas, STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), especificamente na matemática, a qual tende a influenciar meninas e mulheres a não permanecerem na área ou apresentarem insegurança de estar nela. As dificuldades que existem na matemática, aliadas ao baixo incentivo dos professores, ocasionam desânimo para trazer mais meninas para a área, assim como a influência familiar pode contribuir para a permanência ou não dessas estudantes no ambiente estudantil da área STEM. Com isso, foi criado um projeto de extensão com o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica, a fim de analisar o estado da arte e identificar o que tem sido discutido sobre esse tema tão pertinente, porém ainda pouco abordado no cotidiano. Tem-se como objetivo promover o empoderamento feminino nas áreas STEM com foco no ensino médio. Para identificar quais as dificuldades e desafios enfrentados por essas meninas, foi elaborado um questionário piloto e aplicado nas dependências da faculdade, primeiramente, em uma turma pequena de 15 alunos recém-saídos do ensino médio, com a finalidade de buscar algum erro e assim realizar um polimento nas questões que futuramente serão aplicadas em escolas do ensino médio. Foram analisados os resultados a partir do teste piloto aplicado e, com isso, obtiveram-se os seguintes resultados: 80% dos estudantes (n=15) afirmaram que receber auxílio familiar no estudo da matemática pode auxiliar no seu entendimento; mais de 65% dos alunos (n=15) afirmam que preconceitos e estereótipos de gênero são fatores que dificultam a participação de mulheres na área de exatas; os estudantes acreditam que competições, palestras, carreiras bem-sucedidas e incentivos seriam bons parâmetros para o governo desencadear incentivos às meninas em seguirem carreiras de exatas; mais de 40% dos alunos (n=15) afirmam que bolsas de estudos destinadas a meninas poderiam aumentar a participação de mulheres; mais de 65% (n=15) afirmam que oportunidades e exemplos de sucesso de mulheres em matemática poderiam mudar a ideia da matemática ser difícil. Enfim, tendo realizado essa análise, busca-se como resultados esperados filtrar os artigos relacionados ao tema, para assim elaborar um mapa de barreiras/estratégias, fornecendo o embasamento teórico para um guia de ações

nas escolas, e futuramente na produção de algum produto que facilite o entendimento acerca da matemática.

Palavras-Chave: Meninas; Mulheres; Matemática; Escola; Educação

Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras (UFLA) pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem, igualmente, à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo estímulo contínuo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica.